

ВПЛИВ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ НА ТВОРЧІСТЬ ТА АВТОРСЬКЕ ПРАВО

Шпирко Дар'я ¹

¹ здобувачка вищої освіти спеціальності «Комп'ютерні науки» Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного

Анотація. Актуальність використання штучного інтелекту для генерації зображень. Теза розглядає різні аспекти цього явища, проблеми, які виникають та можливі варіанти їх вирішення. Акцент робиться на важливості визнання власників авторських прав у світі, де відповідальність за коректне використання ШІ лежить на самих користувачах.

Ключові слова: Штучний інтелект, контент, авторське право, плагіатризм, добросовісність, генерація зображень, мистецтво.

Сьогодні тренд створення зображень за допомогою штучного інтелекту все більше набирає популярності. Їх використовують бренди, для постів в своїх соцмережах, видавництва друкують книги, з обкладинками, які створив штучний інтелект. Є навіть випадки, коли зображення, створені ШІ, вигравали в конкурсах, змагаючись з фотографіями, які зробили люди.

Проте, мало хто замислюється над проблемою з авторським правом.

У 2023 році федеральний суд США постановив, що художній витвір штучного інтелекту не може відповідати стандартам авторського права, оскільки контент не має автора-людини, яка б створила цей контент. Тобто, мистецтво, згенероване ШІ, не належить нікому (Generative Artificial Intelligence and Copyright Law).

В Україні, згідно закону «Про авторське право і суміжні права» (Закон України), який набув чинності з першого січня 2023 року, особисті немайнові права на такий контент не виникають, адже вони можуть належати лише фізичній особі.

Існують різні способи згенерувати контент за допомогою ШІ. Найбільш популярні з них це:

перетворення тексту в зображення, коли для системи ШІ надається опис, а як кінцевий результат генерується зображення за цим описом;

генерація зображення за подобою до іншого (наданого) зображення.

Чим кращим стає ШІ, тим легше будь-якій людині створити мистецтво, не використовуючи для цього жодних зусиль.

Варто зазначити, що ШІ сам по собі не має можливості створювати контент з нічого, тому для його навчання використовуються величезні бази даних з зображеннями та текстами різних стилів. За рахунок цих даних ШІ генерує контент, який, як уже було зазначено, не має авторського права. Проте матеріали, за якими навчали ШІ, в більшості випадків, мають своїх авторів та захищені авторським правом.

Наприклад, випадок, коли 32 ілюстрації художниці Холлі Менгерт були використані як матеріал для навчання Stable Diffusion (додаток, для створення контенту за допомогою ШІ) користувачем MysteryInc152, щоб навчити ШІ робити 2D зображення у стилі художниці (Baio, 2022).

Існує велика кількість подібних ситуаціях. Проте до кінця не зрозуміло, що саме робити з цим і як митцям захистити себе від плагіатризму ШІ?

Масиви даних для ШІ містять мільярди зображень з різних доменів. І все це, в більшості випадків, без згоди авторів.

Проте, наприклад в США, розробники ШІ в цьому плані захищені доктриною добросовісного використання. Вона регулює питання законності використання творів, що захищені авторським правом. Згідно цієї доктрини, копія виконує іншу функцію, ніж оригінальний твір, і не створює його заміну.

Тому, використання зображень з авторським правом для навчання ШІ, в більшості випадків, не будуть порушувати закон (107. Limitations on exclusive rights: Fair use).

Але існує і інша сторона. Наприклад, якщо ви навчаєте ШІ на роботах лише одного автора, то в кінці ви отримаєте матеріал, який буде відповідати стилю цього конкретного автора. І це вже не буде підпадати під докторину добросовісного використання.

Незважаючи на все це, кількість позивів в суд на компанії, які володіють ШІ, з часом лише зростає, що говорить про те, що права авторів продовжують порушувати.

Наразі, одним з актуальних рішень для проблеми з порушенням авторського права є маркування оригінального контенту, створеного митцями, спеціальними тегами, мета яких приховати контент від ШІ, тим самим не даючи йому потрапити в масив інформації ШІ.

Це все одно не завадить окремих користувачам навмисно завантажувати в ШІ контент, який було захищено авторським правом, але надасть хоч мінімальний захист митцям.

Здається, реалії сьогодення такі, що остаточного рішення для всіх випадків порушення авторського права все ще існує. Тому ми, у першу чергу, повинні усвідомити, що відповідальність здебільшого лежить саме на нас. Тому важливо дотримуватися принципів доброчесності і нагадувати про них іншим.

Літературні джерела

1. Generative Artificial Intelligence and Copyright Law, the U.S. Copyright Office.
2. Закон України «Про авторське право і суміжні права» URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2811-20#Text>
3. Baio, A. (2022). Invasive Diffusion: How one unwilling illustrator found herself turned into an AI model. URL: <https://waxy.org/2022/11/invasive-diffusion-how-one-unwilling-illustrator-found-herself-turned-into-an-ai-model/>
4. 107. *Limitations on exclusive rights: Fair use.* URL: <https://www.copyright.gov/title17/92chap1.html#107>